

**МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ КЎРИШДА ПРОКУРОР
ИШТИРОКИНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ**

Мустафакулов Шерали Рахматович

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби Маъмурий

ҳуқуқ йўналиши тингловчиси

E-mail: msherali0979@gmail.com

Аннотация: Мақолада маъмурий судларда маъмурий суд ишларини кўришда прокурор иштироки масаласи ёритилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқий давлат, манфаатдор шахс, маъмурий орган, ишда иштирок этувчи шахслар, процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлар, суд ҳужжатлари.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос участия прокурора в рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Ключевые слова: Правовое государство, заинтересованное лицо, административный орган, лица, участвующие в деле, процессуальные права и обязанности, судебные документы.

Annotation: The article describes the issue of the prosecutor's participation in administrative court cases.

Key words: Legal state, interested person, administrative body, persons participating in the case, procedural rights and obligations, court documents.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасига мувофиқ, ҳар ким ўз ҳуқуқ ва эркинликларини қонунда тақиқланмаган барча усуллар билан ҳимоя қилишга ҳақлилиги, ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланиши, ҳар кимга бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш учун унинг иши қонунда белгиланган муддатларда ваколатли, мустақил ҳамда холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқи кафолатлангани, ҳар ким Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига ва халқаро шартномаларига мувофиқ, агар давлатнинг ҳуқуқий ҳимояга доир барча ички воситаларидан фойдаланиб бўлинган бўлса, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи халқаро органларга мурожаат этишга ҳақлилиги, ҳар ким давлат органларининг ёхуд улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ёки

ҳаракатсизлиги туфайли етказилган зарарнинг ўрни давлат томонидан қопланиши ҳуқуқига эгаллиги белгиланган⁶⁶.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг (кейинги ўринларда МСИЮтК) 2-моддасига кўра, ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли⁶⁷.

Қонунчиликда шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланган.

Аризачи маъмурий судга фақат ўзи ариза топширмасдан, унинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиб, қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда, давлат органлари ва бошқа шахслар фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ариза бериши мумкин. Ариза берган мазкур органлар ва шахслар аризачининг барча ҳуқуқларидан фойдаланади ҳамда унинг мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

Қонунга мувофиқ аризачининг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиб, давлат органлари ва бошқа шахслар фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ариза бериши мумкин ва улар аризачининг ҳуқуқлари ва процессуал мажбуриятларидан фойдаланади.

Ишда прокурор, бошқа шахсларнинг манфаатлари ҳимоят қилиш учун судга мурожаат қиладиган ёки ноаниқ органлар, ташкилотлар ва шахслар одамлар доираси ишда иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати, биринчи навбатда юридик шахсларнинг мавжудлиги билан ҳамда маъмурий ишнинг натижаси билан ҳам тавсифланади.

Бундан ташқари, ишда иштирок этувчи шахсларни ҳимоя қилиш мақсадида:

-уларнинг ҳуқуқ ва қонун билан кўриқланадиган манфаатлари, маъмурий ишларда фаол иштирок этиш имконияти,

- суд жараёнида суд иши бўйича барча моддий ва процессуал ҳуқуқий масалаларни кўриб чиқиши,

Ишда иштирок этувчи шахслар муайян иш бўйича маъмурий суд жараёнининг фаол таъсир кўрсатиши мумкин яъни суд муҳокамасида юзага

⁶⁶ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

⁶⁷ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон

келадиган барча масалалар юзасидан ўз фикрини билдириш ва асослаш ҳуқуқига эгадир. Ушбу жараён шикоятлар бериш орқали ҳам мустаҳкамланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” ги Қонуннинг 4-моддасида прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишлари кўрсатилган бўлиб, судларда жиноят ишлари кўриб чиқиладиганда давлат айбловини қувватлаш, судларда фуқаролик ишларини, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ҳамда иқтисодий низоларни кўришда иштирок этиш, қонунларга зид бўлган суд ҳужжатларига протест келтириш ҳуқуқлари кўрсатилган бўлиб, қонунда прокуратура органлари маъмурий низоларни маъмурий судлар томонидан кўриб чиқиладиганда ишларда иштирок этиш ва суд ҳужжатларига протест келтириш ҳуқуқи кўрсатилмаган⁶⁸.

Ушбу қонуннинг 41-моддасида прокурор фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга ариза билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлиги ва прокурорнинг аризаси суд томонидан қонунчиликда назарда тутилган тартибда кўриб чиқилиши назарда тутилган.

Жаҳонда маъмурий ва бошқа оммавий-ҳуқуқий низоларни ҳал этишда маъмурий суд ишларини юритиш иштирокчиси сифатида прокурорнинг фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқладиган манфаатларини таъминлашда алоҳида ўрни мавжуд. Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа Кенгашининг маслаҳат органи ҳисобланган Венеция комиссиясининг тавсияларида прокурор аҳолининг алоҳида қатламларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини, давлат ва оммавий манфаатларни кўзлаб маъмурий суд ишларини юритишда иштирок этиши орқали процессуал ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлашга имконият яратилиши белгиланган⁶⁹. Шу муносабат билан, хорижий мамлакатлар қонунчилигини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилган ҳолда республикамизда прокуратура органларининг асосий йўналишларидан бири сифатида маъмурий суд ишларини юритишда прокурор иштирокини белгилаш, прокурор вазифалари, ваколатларининг қонуний асосларини янада мустаҳкамлаш, ушбу соҳада прокурор фаолиятининг баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш, куйи турувчи прокурор ўринбосарларининг судга мурожаат қилиш ҳуқуқини такомиллаштириш, ишларни мурожаатлар асосида суддан чақириб олиш ва юқори судларга протест келтиришнинг ҳуқуқий механизмини янада соддалаштириш долзарб аҳамият эга⁷⁰.

⁶⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” ги Қонуни, // *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси*, 29.08.2001 йил 257-2-сон

⁶⁹ Rec 2005 (63) / https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=RU

⁷⁰ Маъмурий суд ишларини юритишда прокурор иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асослари // Ш.Шайзаков 2021 й

Шу сабабли, бугунги кунда демократик ҳуқуқий давлатда прокурорнинг аризачи ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини, давлат ва оммавий манфаатларни кўзлаб маъмурий суд ишларини юритишда иштирок этиши орқали процессуал ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлашга имконият яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон
3. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” ги Қонуни, // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.08.2001 йил 257-2-сон
4. https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=RU
5. Маъмурий суд ишларини юритишда прокурор штирокиннинг ташкилий-ҳуқуқий асослари // Ш.Шайзаков 2021 й